

ДАВЛАТ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ

Рахмонов Зафаржон Зайниддинович

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги
Юридик кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш
институтини доценти в.в.б

E-mail: z.raxmanov95@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17103686>

Бугунги кунда давлат бошқаруви тизимида самарадорлик ва шаффофликни таъминлаш, фуқароларга сифатли хизматларини кўрсатиш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бирига айланган. Давлат хизматлари фуқаролар ва юридик шахсларга давлат органлари ва уларнинг тизими томонидан кўрсатиладиган ташкилий-ҳуқуқий, ахборот, иқтисодий ва бошқа ёрдам шаклидаги хизматлар мажмуаси ҳисобланадир.

Бу хизматларнинг сифати нафақат фуқароларнинг давлатга нисбатан ишончини белгилайди, балки мамлакатдаги ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражасини ҳам белгилаб берувчи муҳим омиллардан биридир. Шу боис, давлат хизматларини баҳолаш, уларнинг сифатини ошириш ва замонавий мезонлар асосида такомиллаштириш масалалари жуда долзарб ҳисобланади.

Давлат хизматлари сифати деганда хизматнинг фуқаро эҳтиёжларига мослиги, кўрсатиш жараёнида қулайлик, тезкорлик, адолат ва шаффофликнинг таъминланганлиги тушунилади. Сифатли хизмат фуқароларнинг давлат органларига бўлган ишончини оширади, коррупциявий омилларни камайтиради, фаол фуқаролик жамиятини шакллантиради.

Давлат хизматлари сифати, унинг аҳамияти ва қай даражада муҳим эканлиги бўйича олимлар ҳам ўз фикрларини билдириб ўтган. Давлат хизматларининг сифати деганда хизматнинг мазмуни (натижаси)га нисбатан олувчининг эҳтиёжларини қондириш қобилиятини белгилайдиган хизмат хусусиятларининг тўплами тушунилади. Давлат хизматларининг сифати жараённинг хусусиятлари ва хизматларни тақдим этиш жараёнига нисбатан олувчининг эҳтиёжларини қондиришни таъминлайдиган хизматларни тақдим этиш шартларини ўз ичига олади¹.

Бироқ ҳозирги шароитда давлат хизматлари кўрсатишда қатор муаммолар мавжудлиги ҳам унутмаслик керак. Хусусан:

- хизматларни кўрсатишда бюрократик тўсиқлар;
- электрон хизматлар инфратузилмасининг етарли даражада ривожланмаганлиги;
- хизмат кўрсатувчи ходимлар малакасининг пастлиги;
- сифатни баҳолашда ягона мезонлар йўқлиги.

Мазкур муаммоларни ҳал қилиш учун халқаро тажрибалар асосида сифатни баҳолашнинг аниқ, очиқ ва шаффоф мезонларини жорий этиш муҳим ҳисобланади.

Давлат хизматлари сифатини аниқлашда уни аниқ баҳолаш мезонларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамиятга эга. Ҳозирги кунда давлат хизматлари сифатини назорат қилиш (мониторинг)нинг бир қатор усуллари мавжуд. Жумладан, ахборот тўплашнинг қуйидаги усуллари тақлиф этилади²:

- норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни таҳлил қилиш;

¹ Алькина Г., Гебра А. Сущность государственных услуг. Журнал Вестник ТОГУ. 2009., №3 (14). – С. 133.

² Алькина Г., Гебра А. Сущность государственных услуг. Журнал Вестник ТОГУ. 2009., №3 (14). – С. 134.

- медиа таҳлили;
- кўп тармоқли марказга (ягона дарча, хизмат кўрсатадиган давлат органлари ходимлари ва марказ ходимларининг сўровлари);
- турли шаклларда давлат хизматлари олувчиларнинг сўровлари.

Д.Қобулованинг фикрича, давлат хизматларини кўрсатишда мониторинг турли юзалардаги ахборотни таҳлил қилиш воситасига айланади. Биринчидан, бу хизматни маъмуриятлаштириш самарадорлигини баҳолаш, иккинчидан, балки энг асосийси ҳам шу, кўрсатилган хизмат сифатидан қониқиш даражаси тўғрисида фуқароларнинг мулоҳазаларини олишдир. Учинчидан, бу хизматлар кўрсатиш жараёнига АКТ татбиқ этилиши даражасига асосланувчи техник характеристикаларни баҳолашдир³. Мазкур тизимни жорий этилганини ижобий ходиса сифатида қабул қилиш мумкин. Лекин, ушбу тизим аҳоли кўп мурожаат қилмайдиган электрон давлат хизматларига тааллуқли ҳисобланади.

А.Р.Исаковнинг фикрича, назарий жиҳатдан давлат хизматлари сифатини баҳолаш мезонларини аниқлашда қуйидаги муаммолар мавжуд: давлат хизматлари сифатини ўлчаш ва баҳолаш имконияти, баҳолаш усулларини танлаш зарурияти, давлат хизматларини фуқаролик хизматлардан фарқлаш зарурияти ва хусусий сектор томонидан кўрсатиладиган давлат хизматларини таҳлил қилиш зарурияти⁴.

Демакки, давлат хизматлари сифатини баҳолашда ягона ёндашувни шакллантириш хизматлар сифат менежменти механизмининг асосий компоненти ҳисобланади. Баҳолаш орқали фуқароларнинг олинган хизматлардан қониқишини ва хизматларни кўрсатиш борасидаги камчиликларни аниқлаш имкониятини беради.

Бугунги кунда мамлакатимизда давлат хизматларини баҳолаш тартиби электрон давлат хизматлари кўрсатиш соҳасида ишлаб чиқилган. Ушбу тартиб Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 20 октябрдаги “Давлат электрон хизматлари кўрсатиш сифатини баҳолаш методикасини тасдиқлаш тўғрисида”ги 353-сон қарори билан тасдиқланган Электрон давлат хизматларини кўрсатиш сифатини баҳолаш методикаси асосида амалга оширилади⁵. Афсуски ушбу ҳужжат рус тилида қабул қилинган бўлиб, шу вақтга қадар ўзбек тилидаги таҳрири қабул қилинмаган. Давлат хизматларидан фойдаланувчилар орасида рус тилидан хабари бўлмаган фуқаролар ҳам бўлиши мумкинлиги сабабли, мазкур методиканинг ўзбек тилидаги таҳринини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ.

Шу ўринда алоҳида таъкидлаш лозимки, давлат хизматларини кўрсатиш сифати баҳоланганда аризачилар дуч келаётган муаммоларга жиддий эътибор қаратиш зарур. Ҳозирги кунда фуқаролар томонидан қатор муаммолар кўтарилмоқда. Жумладан, давлат хизматларини олишда узоқ навбатлар кузатилаётгани, битта ариза орқали бир нечта хизматдан фойдаланиш имконияти мавжуд эмаслиги, навбатлар тизимида айрим шахслар томонидан адолатсизлик ҳолатларининг содир этилаётгани қайд этилмоқда. Шунингдек, хизмат кўрсатиш жараёнларида ортиқча вақт талаб этилиши, аризачиларга нисбатан лоқайд муносабат кузатилиши, зарур маълумотларнинг етарли даражада

³ Қобулова Д. Давлат хизматларини ИТ-баҳолаш // <https://ictnews.uz/uz/16/01/2017/davlat-hizmatlarini-baholash/>

⁴ Исаков А.Р. Обеспечение качества государственных услуг: административно-правовой аспект. : дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2014. С.106

⁵ Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 23.01.2018 й., 09/18/40/0609-сон

тақдим этилмаётгани, ходимларнинг касбий маҳорати етарли эмаслиги ҳамда кутиш жойларининг талаб даражасига жавоб бермаслиги каби камчиликлар мавжуд.

Бу каби муаммоларни аниқлаш ва уларни бартараф этишда Давлат хизматлари агентлиги томонидан ижтимоий тармоқлар орқали фойдаланувчилар ўртасида ўтказилган сўров натижаларига асосланиш мақсадга мувофиқдир. Хусусан, 2019 йил март ойида **767 нафар** респондент иштирок этган сўровнома ўтказилган. Давлат хизматларини кўрсатиш муддатидан **64 %** респондент рози, **25 %** респондент норози эканлигини кўрсатган. Хизмат кўрсатувчи ходимларнинг билим савияси ва муомаласидан қониқиш **51.2 %**, қониқмаслик **41.3 %**, хизматдан фойдаланиш учун талаб этиладиган ҳужжатлар сонига **64 %** қарши эмаслиги, **26.2 %** қарши эканлигини танлаган. Ҳар бир хизмат олиш учун сарфланган вақт бўйича ўтказилган сўровномада **326 нафар иштирокчи (42,5 %)** керак бўлган хизматни 15-30 дақиқа мобайнида олган. **25 %** яқини 30 дақиқадан 1 соатгача, қолганлар эса 1 соатдан ортиқ вақт кутишига тўғри келган⁶.

Демакки, давлат хизматларини сифат жиҳатдан баҳолашдан давлат хизматларидан фойдаланиш учун ариза берувчининг фикри муҳим аҳамият касб этади. Хусусан, Электрон давлат хизматларини кўрсатиш сифатини баҳолаш методикаси⁷да ариза берувчининг қониқишига энг катта кўрсаткич сифатида қаралади. Лекин, баҳолаш мезонлари сифатида ариза берувчига **бэк-офис ишлаш** ёки ишламаслиги ва интеректив давлат хизматларига уланган ёки уланмаганлиги белгилаб ўтилган. Ваҳолангки фуқароларнинг катта қисми давлат хизматларидан ананавий тарзда фойдаланишади. Фикримизча, ушбу мезонлар фақатгина электрон давлат хизматларига татбиқ этилиши давлат хизматлари доирасидаги барча муносабатларни қамраб олмайди. Шу нуқтаи назардан, давлат хизматларини барча турларини ўз ичига олган **Давлат хизматларини кўрсатиш сифатини баҳолаш методикасини** ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ.

Шунингдек, давлат хизматлари сифатини самарали назорат қилишда фақатгина ариза берувчи билан тўғридан-тўғри мулоқот юзага келадиган якуний босқични эмас, балки хизмат кўрсатиш жараёнининг барча босқичларини, жумладан, ходимлар ўртасидаги хизмат муносабатлари ва ички ташкилотчилик масалаларини ҳам қамраб олиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Давлат хизматларини кўрсатишнинг бутун жараёнини комплекс тарзда кузатиш ва таҳлил қилиш орқали хизмат сифатига таъсир этувчи омиллар аниқланади ҳамда мавжуд муаммоларни бартараф этиш юзасидан самарали чоралар кўриш имконияти яратилади.

Давлат хизматларини кўрсатиш сифатини баҳолашда мезонлар муҳим аҳамият касб этади. Фикримизча, давлат хизматларини кўрсатиш сифатини баҳолашда қуйидаги мезонларни инобатга олиш зарур:

1. Давлат хизматлари кўрсатишдан олдинги мезон. Бу мезонда аризачилар ва давлат хизматларини кўрсатувчи ходимлар ўртасидаги дастлабки мулоқот жараёни муҳим аҳамият касб этади. Хусусан, давлат хизматчилари томонидан аризачиларга телефон орқали тезкор ва аниқ маълумот тақдим этиш, мулойим ва хушмуомала

⁶ https://teletype.in/@davxizmat/S1K_JrvdE

⁷ Национальная база данных законодательства, 23.01.2018 г., № 09/18/40/0609

муносабатда бўлиш, навбатдаги хизматни кутиш вақтининг оптималлиги, аризачиларни ўз вақтида хабардор қилиш, шунингдек, уларнинг шикоят ва мурожаатларини кўриб чиқиш учун масъул мансабдор шахсларнинг мавжудлиги каби мезонлар эътиборга олинishi лозим.

2. Давлат хизматлари натижасига доир мезон. Бу мезонда хизматнинг аниқ стандарт ва талабларга мувофиқ бўлиши, белгиланган муддатларда амалга оширилганлиги ҳамда хизмат натижалари бўйича шикоят қилиш имконияти мавжудлиги бирламчи ҳисобланади. Фуқароларнинг давлат хизматидан умумий қониқиш даражаси ҳам ушбу мезон ичида муҳим ўрин тутади.

3. Ходимлар фаолиятини баҳолаш мезон. Бу мезонда давлат хизматларини кўрсатувчи ходимларнинг касбий тайёргарлик даражаси, мулоқот қилиш маданияти, стрессга чидамлик қобилияти юқори бўлиши талаб этилади. Шу билан бирга, улар томонидан хизмат кўрсатаётган пайтда шахсни тасдиқловчи маълумотни (тўлиқ исм-шариф ва лавозим кўрсатилган ҳолда) тақиб юрилиши, ташқи кўринишининг тозаллиги ҳамда фуқароларни қабул қилиш жадвалининг мавжудлиги каби мезонлар орқали ходимлар фаолияти баҳоланади.

4. Алоқа тизимига доир мезон. Бу мезонда фуқаролар давлат хизматлари ҳақидаги зарур маълумотларни осонликча олиш имкониятига эга бўлиши бирламчи ҳисобланади. Бунинг учун оммавий ахборот воситалари ҳамда Интернет орқали ахборотларнинг етарли даражада тарқатилиши, давлат органларининг фуқаролар учун қулай иш вақти жадвалига эга бўлиши, хизмат кўрсатиладиган биноларнинг жамоат транспорти линияларига яқин жойлашганлиги ва ногиронлар учун инфратузилма (пандуслар, махсус аравачалар учун шароитлар) яратилганлиги муҳим элементлар ҳисобланади.

5. Давлат хизматлари кўрсатиладиган жойнинг инфратузилмасига доир мезон. Бу мезонда давлат хизматлари кўрсатиш жойларининг моддий-техникавий жиҳатдан жиҳозланганлик даражасига, жумладан, қабул ойналарининг сони ва уларнинг ахборот-техник воситалар билан таъминланганлигига эътибор қаратиш лозим.

Хулоса қилиб айтганда, давлат хизматлари кўрсатишда стандартлар ва қоидаларни аниқ қилиб белгилаш ҳамда ягона норматив-ҳуқуқий ҳужжатда жамлаш давлат хизматларини тартибга солишда юқори самарадорликни таъминлайди. Бундай ёндашув орқали фуқаролар давлат хизматлари стандартлари бўйича аниқ, тушунарли ва ягона манба орқали маълумот олиш имкониятига эга бўладилар.

References:

1. Алькина Г., Гебра А. Сущность государственных услуг. Журнал Вестник ТОГУ. 2009., №3 (14). – С. 133.
2. Алькина Г., Гебра А. Сущность государственных услуг. Журнал Вестник ТОГУ. 2009., №3 (14). – С. 134.
3. Қобулова Д. Давлат хизматларини IT-баҳолаш // <https://ictnews.uz/uz/16/01/2017/davlat-hizmatlarini-baholash/>
4. Исаков А.Р. Обеспечение качества государственных услуг: административно-правовой аспект. : дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2014. С.106

5. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 23.01.2018 й., 09/18/40/0609-сон

